

ΑΚΑΔΗΜΙΑ TOOLS4CAP

ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΚΓΠ

20 Νοεμβρίου 2024

Η δεύτερη ενότητα [της Ακαδημίας Tools4CAP](#) (Καινοτόμος εργαλειοθήκη για την ενίσχυση της αποτελεσματικής διακυβέρνησης της ΚΓΠ προς την κατεύθυνση των φιλοδοξιών της ΕΕ) πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2024. Η εκδήλωση συγκέντρωσε 65 συμμετέχοντες από διαφορετικά υπόβαθρα. Δείτε το πρόγραμμα, [εδώ](#).

Η Ακαδημία Tools4CAP έχει ως στόχο να παρέχει ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη μάθηση, ώστε να αναπτυχθεί ένα ελκυστικό και προσαρμοσμένο πρόγραμμα κατάρτισης που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τελικών χρηστών. Θέλει να προωθήσει [την ουσιαστική εμπλοκή](#) των ενδιαφερομένων μερών που μπορεί να επωφεληθούν από το έργο αυτό. **Αυτή η δεύτερη ενότητα είχε ως στόχο:** (i) να παράσχει πληροφορίες και παραδείγματα σχετικά με προηγμένες τεχνικές και εργαλεία διαχείρισης και παρακολούθησης δεδομένων για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, όπως το σύστημα παρακολούθησης περιοχών, το εργαλείο παρακολούθησης πολιτικής, τη πλατφόρμα συγκέντρωσης δεδομένων, καθώς και το σύστημα πληροφοριών διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων (FMIS) και το ψηφιακό βιβλίο γεωργικών εκμεταλλεύσεων και (ii) να αναπτύξει δεξιότητες στη συλλογή, επεξεργασία και ενσωμάτωση διαφόρων πηγών δεδομένων σχετικών με την ΚΓΠ, καθώς και να περιγράψει τεχνικές ενσωμάτωσης δεδομένων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της εκπαιδευτικής συνάντησης, έγιναν δύο παρουσιάσεις από το [Ecorys](#), ως συντονιστή του έργου, και το [AEIDL](#) ως συντονιστή της Ακαδημίας. Οι παρουσιάσεις αφορούσαν τα ακόλουθα σημεία:

- παρουσίαση του έργου, τη χρησιμότητά του για τη βελτίωση του σχεδιασμού και της παρακολούθησης των εθνικών ΚΠΣ και τα τρέχοντα αποτελέσματα.
- επεξήγηση των στόχων, των δραστηριοτήτων και της μελλοντικής ανάπτυξης της Ακαδημίας του έργου.

Συμπεριελήφθησαν τέσσερις παρουσιάσεις με θέμα:

- [Εργασίες του Tools4CAP για την ενσωμάτωση και τη διαλειτουργικότητα των νέων δεδομένων, της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης](#) από τους Daniele Bertolozzi (Ecorys) και Γεώργιο Χαρβαλή (NEUROPUBLIC).
- [Νέες τεχνολογίες συλλογής δεδομένων σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης \(FMIS\) που υποστηρίζουν το σχεδιασμό μελλοντικών παρεμβάσεων της ΚΓΠ](#), από τον Alberto Gutiérrez (ITACyL) και τους David Sánchez López και Marta Moro Abellán (Ισπανικό Ταμείο Αγροτικών Εγγυήσεων).
- [Συστήματα πληροφοριών γεωργικής πολιτικής για την παρακολούθηση των περιφερειακών επιδόσεων](#) του Γεώργιου Χαρβαλή (NEUROPUBLIC).
- [Συστήματα παρακολούθησης των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ](#) από τον Christian Schingo (ABACO).

Η εκπαιδευτική συνεδρία της Ακαδημίας, την οποία διευκόλυε η Blanca Casares (AEIDL), ολοκληρώθηκε με μια σειρά επόμενων βημάτων, μεταξύ των οποίων το υλικό της συνεδρίασης και η έκθεση σχετικά με τα κύρια στοιχεία που συζητήθηκαν θα είναι διαθέσιμα [στη σελίδα της εκδήλωσης](#) και στο [κανάλι YouTube](#). Αυτή η έκθεση για τα κυριότερα σημεία θα μεταφραστεί σε 16 γλώσσες της ΕΕ που καλύπτονται από την κοινοπραξία.

ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ

65 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

(Θεσμικά όργανα της ΕΕ, εθνικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές, ερευνητές, αγρότες, καινοτόμοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς που σχετίζονται με τον γεωργικό τομέα)

22 ΧΩΡΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ [ΕΔΩ](#)

Εάν δείτε αυτό το εικονίδιο, κάντε κλικ για να δείτε την παρουσίαση

Αν δείτε αυτό το εικονίδιο, κάντε κλικ για να δείτε το βίντεο

Το έργο Tools4CAP

Daniele Bertolozzi

Μέλος της ομάδας συντονισμού του έργου (Ecorys)

Ο **Daniele Bertolozzi** (Ecorys) παρουσίασε το έργο **Tools4CAP**, το οποίο είναι μια δράση συντονισμού και υποστήριξης στο πλαίσιο του προγράμματος "Ορίζοντας Ευρώπη" (2023-2026) που συντονίζεται από την **Ecorys** και συγκεντρώνει 21 **οργανισμούς-εταίρους**. Στόχος του είναι να υποστηρίξει το σχεδιασμό και την παρακολούθηση των σημερινών εθνικών στρατηγικών σχεδίων (ΣΣ) και να θέσει τα θεμέλια για την ορθή προετοιμασία των στρατηγικών σχεδίων μετά το 2027, μέσω της προσαρμογής από κάτω προς τα πάνω καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων.

Ξεκίνησε δίνοντας μια επισκόπηση των κύριων δικαιούχων του έργου και συνέχισε εξηγώντας την προσέγγιση που θα ακολουθηθεί τα επόμενα χρόνια, καθώς και τα αναμενόμενα κύρια αποτελέσματα καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.

Ο Daniele παρουσίασε **τον κατάλογο** των μεθόδων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται στα 27 κράτη μέλη και παρουσίασε τις 10 **περιπτώσιολογικές μελέτες** που θα αναπτυχθούν τους επόμενους μήνες. Ολοκλήρωσε παρουσιάζοντας τις τελευταίες βασικές εκθέσεις που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο: (i) **Αξιολόγηση μεθόδων και εργαλείων**, (ii) **Αξιολόγηση του δυναμικού καινοτόμων εργαλείων μοντελοποίησης**, (iii) **Βασικές προκλήσεις για τη λήψη αποφάσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ**, (iv) **Ενσωμάτωση δεδομένων σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της ΚΓΠ** και (v) **Προκλήσεις και προσεγγίσεις για την παρακολούθηση τοπίου**.

Επιωφελούμενοι του έργου Tools4CAP

Συνειδητοποίηση και αξιολόγηση των αναγκών για την κατανόηση του **Νέου Μοντέλου Υλοποίησης της ΚΑΠ**

Μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων

Εργαστήριο Επαναχρησιμοποίησης αποτελεσμάτων για την ανάδειξη της επιχειρησιακής ικανότητας των κρατών μελών, ως προς την υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων, μέσω **10 περιπτώσιολογικών μελετών**

Ευρετήριο υφιστάμενων μεθόδων και εργαλείων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό των Στρατηγικών Σχεδίων ΚΑΠ των 27 κρατών μελών

Εγχειρίδιο υποστήριξης εφαρμογής ορθών πρακτικών

Κόμβος Ανάπτυξης Ικανοτήτων για την παροχή βοήθειας στους τελικούς χρήστες προκειμένου να κάνουν χρήση καινοτόμων λύσεων και ορθών πρακτικών

Κύρια αποτελέσματα του Tools4CAP

Ακαδημία Tools4CAP

Blanca Casares

Εμπειρογνώμονας πολιτικής και διαχειριστής έργου (AEIDL)

Η **Blanca Casares** (AEIDL), παρουσίασε την [Ακαδημία Tools4CAP](#), η οποία συντονίζεται από [την AEIDL](#) σε στενή συνεργασία με άλλους εταίρους του έργου. Η Ακαδημία παρέχει ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη μάθηση από ομοτίμους, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα ελκυστικό και προσαρμοσμένο πρόγραμμα κατάρτισης που αποτελείται από 10 ενότητες για να καλύψει τις ανάγκες των τελικών χρηστών.

Στόχος της είναι:

- Ενίσχυση της ικανότητας των τελικών χρηστών να χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία.
- Διευκόλυνση του διαμοιρασμού των αποτελεσμάτων, της ανταλλαγής γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών.

Σχέδιο ενότητων της Ακαδημίας

Τα αποτελέσματα θα ενοποιηθούν σε μια εργαλειοθήκη για την ανάπτυξη ικανοτήτων, η οποία θα μεταφραστεί σε 16 γλώσσες της ΕΕ.

Η Blanca στην παρουσίασή της έκανε μια ανασκόπηση της [ενότητας 1](#) σχετικά με το έργο καταγραφής μεθόδων και εργαλείων που διοργανώθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2024.

Επιπλέον, η Blanca εξήγησε άλλες πρόσθετες δραστηριότητες της Ακαδημίας, όπως η συλλογή απόψεων εμπειρογνομόνων μέσω συνεντεύξεων ή άρθρων σε ιστολόγια, ενημερωτικά δελτία εργαλείων και κοινές δράσεις με άλλα έργα ή δίκτυα. Παρουσίασε επίσης μια ειδική ενότητα στον ιστότοπο του έργου: [πρακτικές πληροφορίες για την ΚΠΣ](#). Περιλαμβάνει σχετικά έγγραφα, από το νομικό πλαίσιο μέχρι τα εγκεκριμένα εθνικά ΚΣΠ και βασικές πηγές για την εφαρμογή, την αξιολόγηση και την καινοτομία.

Οι πληροφορίες και το υλικό των ενότητων θα είναι διαθέσιμα στην [ειδική ενότητα](#) του δικτυακού τόπου, στη σελίδα της εκδήλωσης και στο [κανάλι YouTube](#).

Το έργο παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε διάφορες δραστηριότητες: [ομάδες εστίασης](#), [μελέτες περιπτώσεων](#), συνεντεύξεις, έρευνες, εκπαιδευτικά σεμινάρια και δραστηριότητες διάδοσης. Το [έντυπο συγκατάθεσης](#) είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο.

Η ειδική ενότητα στον ιστότοπο του έργου ονομάζεται [Πρακτικές πληροφορίες για την ΚΠΣ](#)

Daniele Bertolozzi
Ecorys

Γεώργιος Χαρβαλής
NEUROPUBLIC

Εργασίες του Tools4CAP για την ενσωμάτωση και τη διαλειτουργικότητα των νέων δεδομένων, της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης

Ο **Daniele Bertolozzi** (Ecorys) παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο το Tools4CAP κάνει σημαντικά βήματα στην παροχή στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΓΠ) κατάλληλων εργαλείων για μια πιο τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής για την εκτέλεση εργασιών παρακολούθησης για την εξέταση της απόδοσης και της συμμόρφωσης των δικαιούχων. Ο Daniele υπογράμμισε τη συνεχιζόμενη δέσμευση για την υποστήριξη του σχεδιασμού και της παρακολούθησης των ΚΣΠ, τονίζοντας πώς τα αποτελέσματα του έργου αποσκοπούν στο να φωτίσουν και να δώσουν λύσεις για τις αρμοδιότητες που ανατίθενται σε διάφορους εθνικούς φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή αυτών των σχεδίων από το 2024-2028. Επανεξέτασε το πλαίσιο του κανονισμού παρακολούθησης της ΚΑΠ, τονίζοντας πώς το πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιδόσεων (PMEF) έχει μετατοπίσει την εστίαση της πολιτικής από την απλή συμμόρφωση με τους κανόνες στην ιεράρχηση των επιδόσεων και των αποτελεσμάτων, υιοθετώντας ένα μοντέλο παροχής βασισμένο στις επιδόσεις.

Παρουσίασε μια επισκόπηση του αποθετηρίου των υφιστάμενων μεθόδων και εργαλείων, η οποία αποτελεί ένα από τα πρώτα αποτελέσματα του Tools4CAP. Μίλησε για τους τέσσερις μεθοδολογικούς τομείς στους οποίους ταξινομούνται οι μέθοδοι και τα εργαλεία: (i) Εργαλεία εκτίμησης των αναγκών των ενδιαφερομένων μερών, (ii) Εργαλεία παρακολούθησης και συλλογής δεδομένων, (iii) Εργαλεία ανάλυσης πολιτικής για αποφάσεις που

βασίζονται σε στοιχεία και (iv) Εργαλεία υποστήριξης πολιτικών επιλογών, καθώς και πώς αυτά υποστηρίζουν το σχεδιασμό και την παρακολούθηση των ΣΣ ΚΠΣ.

Στη συνέχεια, ο **Γεώργιος Χαρβαλής** (NEUROPUBLIC) υπογράμμισε τη σημασία του πακέτου εργασιών 4 του Tools4CAP σε σχέση με τη συμμόρφωση, τις επιδόσεις και τη γνώση των δεδομένων. Ο Γεώργιος εξήγησε τη σχέση μεταξύ διαφορετικών τύπων δεδομένων (σε επίπεδο εκμετάλλευσης ή μεγαλύτερο), τεχνολογικών πτυχών και πτυχών πολιτικής στο πλαίσιο της συγκέντρωσης και του συνδυασμού δεδομένων.

Ολοκλήρωσε την παρουσίασή του παρουσιάζοντας την έκθεση του έργου (παραδοτέο 4.1) με τίτλο "Ενσωμάτωση δεδομένων σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της ΚΓΠ", η οποία επικεντρώνεται στον προσδιορισμό των πηγών δεδομένων και των τεχνολογιών παρακολούθησης στον γεωργικό τομέα και στη σύνδεσή τους με τις ανάγκες δεδομένων σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ. Επιπλέον, η έκθεση του έργου (παραδοτέο 4.2) με τίτλο "Ανάλυση των προκλήσεων και των προσεγγίσεων για την παρακολούθηση του τοπίου" επικεντρώνεται στον εντοπισμό των ελλείψεων δεδομένων που εμποδίζουν την ορθή και επιτυχή εφαρμογή των ΚΣΠ. Διερευνά καινοτόμες πηγές δεδομένων, εργαλεία και μηχανισμούς για την υποστήριξη μιας ολιστικής προσέγγισης συλλογής δεδομένων.

Ελλείψεις δεδομένων σε διάφορα επίπεδα των στρατηγικών σχεδίων

Νέες τεχνολογίες συλλογής δεδομένων σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης (FMIS) που υποστηρίζουν το σχεδιασμό μελλοντικών παρεμβάσεων της ΚΓΠ

Alberto Gutiérrez

Γεωπονικό Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καστίλλης και Λεόν- ITACyL

David Sánchez López και Marta Moro Abellán

Ισπανικό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων

Ο **Alberto Gutiérrez** (ITACyL) παρουσίασε το [Ψηφιακό Ημερολόγιο Αγροκτήματος, στο πλαίσιο του Tools4CAP](#), (CUE στα ισπανικά), ως ένα βασικό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τις δυνατότητες παρακολούθησης και συλλογής δεδομένων στις γεωργικές πρακτικές. Εντάσσεται άψογα στο ευρύτερο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Tools4CAP, η οποία αποσκοπεί στον εξορθολογισμό και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λήψης αποφάσεων με βάση τα δεδομένα στη γεωργία, ιδίως στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ).

Μετά από αυτή την εισαγωγή, ο **David Sánchez López** και η **Marta Moro Abellán**, από το Ισπανικό Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης παρουσίασαν το κανονιστικό πλαίσιο για το επίσημο DFB στην Ισπανία, το οποίο συνδέεται στενά με το Σύστημα Πληροφοριών Αγροτικής Εκμετάλλευσης (SIEX). Το SIEX χρησιμεύει ως μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που συγκεντρώνει διάφορα συστήματα γεωργικών δεδομένων για τη βελτίωση της διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της συμμόρφωσης με τις κανονιστικές απαιτήσεις. Το SIEX περιλαμβάνει διάφορα διασυνδεδεμένα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του επίσημου ψηφιακού βιβλίου αγροτικών εκμεταλλεύσεων που διασφαλίζει την τυποποίηση της συλλογής δεδομένων σε όλες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, επιτρέποντας την καλύτερη εποπτεία και υποστήριξη των γεωργών. Ενσωματώνει διάφορες ροές δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των εισροών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, των εκροών

παραγωγής και των γεωργικών πρακτικών που σχετίζονται με το περιβάλλον. Η διασύνδεση μεταξύ αυτών των στοιχείων διευκολύνει μια ολιστική εικόνα των επιδόσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, επιτρέποντας αποτελεσματικότερο επανασχεδιασμό, παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων. Υπογράμμισαν επίσης τον καθοριστικό ρόλο των συνεργατικών προσπαθειών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (εμπορικές) για την ανάπτυξη ενός πλήρως λειτουργικού συστήματος.

Ο Αλμπέρτο πήρε και πάλι το λόγο και συνέχισε εξηγώντας πώς η ισπανική DFB συλλέγει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, όπως η χρήση γης, οι τύποι καλλιεργειών, οι πρακτικές άρδευσης και η εφαρμογή λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Αυτή η ολοκληρωμένη συλλογή δεδομένων βοηθά στην παρακολούθηση των επιδόσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και στην τήρηση των απαιτήσεων της ΚΓΠ. Ο Alberto παρατήρησε ότι τα δεδομένα που συλλέγονται από το Ψηφιακό Γεωργικό Βιβλίο έχουν δηλωτικό χαρακτήρα και δεν υπάρχει νομική βάση για τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου συμμόρφωσης με την ΚΓΠ με τη χρήση αυτών των δεδομένων.

Τέλος, εξήγησε τις δυνατότητες των Συστημάτων Πληροφοριών Διαχείρισης Αγροκτήματος (FMIS) ως προηγμένες πλατφόρμες που συλλέγουν δεδομένα από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων αισθητήρων, δορυφορικών εικόνων και χειροκίνητων καταχωρίσεων. Τα συστήματα αυτά παρέχουν δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων, υποστήριξης αποφάσεων και υποβολής εκθέσεων, καθιστώντας τα ανεκτίμητα εργαλεία για τη σύγχρονη γεωργία.

Η εφαρμογή του ισπανικού DFB στο πλαίσιο ενός FMIS μπορεί να απεικονιστεί μέσω του παραδείγματος των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (PPP). Με την ενσωμάτωση των δεδομένων DFB, ένα FMIS μπορεί να παρακολουθεί τη χρήση των ΦΠΠ, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφάλειας και περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα βελτιστοποιεί την εφαρμογή τους για καλύτερες αποδόσεις των καλλιεργειών. Κατέληξε αναλογιζόμενος πώς τα συγκεντρωτικά δεδομένα από το DFB διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην αξιολόγηση και τον επανασχεδιασμό των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ (ΚΣΠ).

Ροή εργασιών Ισπανικής περιπτώσιολογικής μελέτης στο Tools4CAP

Συστήματα πληροφόρησης για την αγροτική πολιτική για την παρακολούθηση των περιφερειακών επιδόσεων

Γεώργιος Χαρβαλής
NEUROPUBLIC

Ο **Γεώργιος Χαρβαλής** (NEUROPUBLIC) παρουσίασε την περίπτωση του νέου Ελληνικού συστήματος παρακολούθησης του οργανισμού πληρωμών, περιγράφοντας τα βασικά στοιχεία του και τον ρόλο του στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της γεωργικής πολιτικής.

Τόνισε ότι το νέο ελληνικό σύστημα παρακολούθησης έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί τις γεωργικές δραστηριότητες και τις χρήσεις γης στα κράτη μέλη, αξιοποιώντας δορυφορικά δεδομένα και ψηφιακά εργαλεία. Το σύστημα αυτό προορίζεται να είναι ακριβές, διαφανές, αποτελεσματικό και έγκαιρο, διασφαλίζοντας ότι όλα τα δεδομένα που συλλέγονται και αναλύονται αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα των γεωργικών πρακτικών. Πρωταρχικός στόχος του είναι η διασφάλιση της συμμόρφωσης με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΓΠ), ιδίως στο πλαίσιο της εφαρμογής της ΚΓΠ 2023-2027. Με τον τρόπο αυτό, το σύστημα συμβάλλει στην παροχή οικονομικής στήριξης στους γεωργούς, ενώ παράλληλα προωθεί βιώσιμες γεωργικές πρακτικές σε ολόκληρη την ΕΕ, συμβάλλοντας στους ευρύτερους στόχους της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της οικονομικής σταθερότητας στον γεωργικό τομέα.

Το σύστημα απαιτεί ισχυρή υποδομή δεδομένων, πρόσβαση σε γεωργικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και δυνατότητα ενσωμάτωσης πολλαπλών εργαλείων παρακολούθησης. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση της συμβατότητας με δορυφορικά δεδομένα, συστήματα διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων και άλλες πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται για τη γεωργική διαχείριση. Επιπλέον, το σύστημα πρέπει να συμμορφώνεται με τα ρυθμιστικά πρότυπα της ΕΕ και να παρέχει διαφάνεια για τους γεωργούς και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο Γεώργιος εξήγησε ότι οι συνιστώμενες πρακτικές για τον καθορισμό των απαιτήσεων περιλαμβάνουν τη χρήση API για την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση δεδομένων με κατάλληλες μεθόδους εξουσιοδότησης. Θα πρέπει να υποστηρίζονται ανοικτά πρότυπα για να είναι δυνατή η χρήση εξωτερικών πρόσθετων προγραμμάτων, η βελτίωση των αξιολογήσεων και η προσθήκη πλαισίου στις δηλώσεις αγροτεμαχίων. Ο αρθρωτός σχεδιασμός διασφαλίζει ότι το εργαλείο είναι επαναχρησιμοποιήσιμο, βιώσιμο και προσαρμόσιμο για μελλοντική ανάπτυξη. Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διαλειτουργικότητα με υφιστάμενα συστήματα όπως το IACS και το Sen4CAP, καθώς και με εξωτερικές πηγές δεδομένων. Η σημασιολογική μετάφραση μπορεί να αυτοματοποιηθεί

Η περίπτωση του νέου εργαλείου του Ελληνικού οργανισμού πληρωμών για τα στάδια παρακολούθησης

την ανάλυση δεδομένων από διαφορετικά συστήματα για λόγους συμβατότητας. Τέλος, η συγχώνευση δεδομένων θα πρέπει να συνδυάζει διάφορα σύνολα δεδομένων για τη βελτίωση της ακρίβειας, μειώνοντας παράλληλα την ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση.

Συνέχισε εξηγώντας ότι ένα βασικό στοιχείο του σχεδιασμού του συστήματος είναι η ενσωμάτωση του "πλαισίου παρακολούθησης του τοπίου" του Tools4CAP, το οποίο αποσκοπεί στην παροχή μιας ολοκληρωμένης και ευέλικτης προσέγγισης για την περιφερειακή παρακολούθηση. Το πλαίσιο αυτό επιτρέπει την πιο τοπική ανάλυση των δεδομένων και τη λήψη αποφάσεων, επιτρέποντας προσαρμοσμένες παρεμβάσεις με βάση τις περιφερειακές γεωργικές πρακτικές και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Τέλος, παρουσίασε δύο πρακτικά παραδείγματα περιφερειακών εργαλείων παρακολούθησης: (1) το [εργαλείο παρακολούθησης πολιτικής, QuantiFarm](#) και (2) το ταμπλό συγκέντρωσης που επιτρέπει τη συλλογή συγκεντρωτικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από τους αγρότες σχετικά με τις εισροές, τις πρακτικές, τις καλλιέργειες κ.λπ.

αγρότη, το AMS παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της γης, τη διαχείριση των καλλιεργειών και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΚΓΠ. Οι γεωργοί μπορούν να επωφεληθούν από την ικανότητα του συστήματος να εντοπίζει περιοχές μη συμμόρφωσης, καθώς και από το ρόλο του στη βελτίωση της διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ακριβούς παρακολούθησης των δραστηριοτήτων γης.

Εξήγησε ότι η διαδικασία της δορυφορικής παρακολούθησης περιλαμβάνει τη λήψη δορυφορικών εικόνων, οι οποίες στη συνέχεια επεξεργάζονται και αναλύονται για τον εντοπισμό αλλαγών στη χρήση γης και στις γεωργικές πρακτικές. Οι εικόνες αυτές διασταυρώνονται με τα υπάρχοντα δεδομένα, επιτρέποντας τον εντοπισμό μη συμμόρφωσης ή παρατυπιών στις γεωργικές πρακτικές. Τόνισε διάφορες

πρωταρχικές προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι φορείς διακυβέρνησης κατά τη χρήση των AMS στα ποικίλα πλαίσια των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ. Οι προκλήσεις αυτές περιλαμβάνουν: (i) τεχνολογική προσαρμογή, (ii) ερμηνεία των δεδομένων, (iii) διάλογος με τους γεωργούς, (iv) περιφερειακές διαφορές και (v) κανονιστική προσαρμογή.

Ο Christian κατέληξε επισημαίνοντας ότι το AMS μπορεί να αποτελέσει κεντρικό πυλώνα για την ψηφιοποίηση και τη βιωσιμότητα της γεωργίας στην ΕΕ, όχι μόνο για την παρακολούθηση των δεσμεύσεων της ΚΓΠ, αλλά και για την προώθηση πιο ανθεκτικών και καινοτόμων πρακτικών στον γεωργικό τομέα. Η αποτελεσματική εφαρμογή του, ωστόσο, απαιτεί ισχυρή πολιτική, τεχνική και οικονομική υποστήριξη.

Συμμετέχοντες και ομιλητές από αυτήν την ενότητα

Κλείνοντας την εκδήλωση, η Blanca Casares (AEIDL) ευχαρίστησε το ακροατήριο και υπενθύμισε ότι οι ηχογραφήσεις, οι παρουσιάσεις και η παρούσα έκθεση θα είναι διαθέσιμες επόμενες ημέρες [στη σελίδα της εκδήλωσης](#) και στο [κανάλι YouTube](#). Η παρούσα έκθεση θα μεταφραστεί σύντομα σε 16 γλώσσες της ΕΕ που καλύπτονται από την κοινοπραξία.

Όλες οι παρουσιάσεις και οι ηχογραφήσεις είναι διαθέσιμες στη [σελίδα της εκδήλωσης](#).

Πάρτε μέρος στο έργο, [εδώ](#).

Ή εγγραφείτε για το ενημερωτικό δελτίο, [εδώ](#).

Νέες εκπαιδευτικές ενότητες της Ακαδημίας θα δημοσιευτούν στο εγγύς μέλλον, [εδώ](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

